

FRANCE

FRANCE

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРАХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРАХ: ЗАРУБЕЖНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Есенбекова Патима ¹

Ибротова Феруза ²

¹ Старший преподаватель Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауезова, Ph.D

² Профессор кафедры Гражданского процессуального и экономического процессуального права Ташкентского государственного юридического университета Узбекистана, доктор юридических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629573>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается зарубежный опыт по урегулированию споров с применением медиации, вытекающих из трудовых правоотношений. Анализируется национальное законодательство по применению медиации при разрешении трудовых споров. Делается вывод о том, что в Трудовой кодекс Республики Узбекистан следует внести изменения и дополнения по осуществлению медиационных процедур при разрешении индивидуальных трудовых споров и коллективных трудовых споров.

Ключевые слова: коллективный трудовой спор, медиация, индивидуальный трудовой спор, примирительная процедура, работодатель, работник, условия труда.

Следует отметить, что в зарубежных странах распространена практика создания специализированных государственных организаций и органов осуществляющих урегулирование споров, вытекающих из трудовых правоотношений. Например, в США данными вопросами занимается Федеральная служба посредничества и примирения (Federal Mediation and Conciliation Service; FMGS) и Научный и образовательный проект в сфере медиации (Mediation Research & Education Project, Inc., MREP). В соответствии с данными FMGS и MREP процедура посредничества востребована и эффективна. Так, согласно- статистическому отчету MREP за период с 1980 г. по 2007 г. в Корпорации рассматривалось 3570 споров, из них 3061 (85,7 %) урегулированы в медиации, 447 (12,5 %) разрешены в арбитраже, 62 (1,7%) не завершены. В 2007 году рассматривалось-45 споров; из них 40 (88,9 %) урегулированы в медиации, 0 (0%) разрешено в арбитраже, 5 (11,1%) не завершены. По данным ежегодных отчетов FMCS в 2007г. Службой проведено 5329 медиаций по спорам, возникшим в ходе

FRANCE

FRANCE

коллективных переговоров, из них в 86 % случаев стороны достигли соглашения, (в 2008 г. – 4836 медиаций, из них 87 % завершены достижением соглашения); 1753 медиаций по спорам, возникшим в результате нарушения условий коллективного договора; из них в 74 % случаев стороны достигли соглашения (в 2008г. – 1728 медиаций, из них 75 % завершены достижением соглашения) .

Опыт США в области альтернативного разрешения трудовых споров был во многом воспринят в Великобритании . Английским аналогом Федеральной службы посредничества и примирения является Служба консультации, примирения и арбитража (Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS), созданная на основании Закона «Об обеспечении занятости» 1975 года в качестве самостоятельного органа, призванного оказывать содействие в урегулировании индивидуальных и коллективных споров посредством альтернативных методов, в том числе медиации. По общему правилу любая жалоба, поданная в Трудовой трибунал (основной орган по рассмотрению трудовых споров в Англии, Уэльсе и Шотландии), регистрируется и автоматически направляется в ACAS. После получения копии жалобы, медиатор, назначенный Службой, обращается к участникам спора с предложением начать процедуру медиации. Если спор не может быть разрешен с помощью примирительной процедуры, дело направляется обратно в Трудовой трибунал. При этом, так как жалоба была ранее зарегистрирована, вне зависимости от продолжительности процедуры медиации стороны не опасаются истечения установленного законом трехмесячного срока на обращение в юрисдикционный орган за защитой нарушенных прав. Участники спора могут добровольно инициировать процедуру медиации без предварительного обращения в Трудовой трибунал. В этом случае течение вышеупомянутого срока не приостанавливается. В соответствии с Законом «О занятости» 2002 года работник и работодатель обязаны предпринять попытки урегулировать, спор мирным путем, причем Трудовой трибунал наделен правом применять санкции к стороне, необоснованно отказавшейся от сотрудничества либо проявившей излишнее упрямство в процессе достижения соглашения.

В странах континентальной Европы медиация по трудовым спорам применяется значительно реже, чем например, в Великобритании и США . Во многом это обусловлено наличием достаточно эффективной системы трудовой юстиции. В то же время суды по трудовым спорам также

FRANCE

FRANCE

ориентированы на скорое и взаимовыгодное урегулирование рассматриваемых дел . Например, в соответствии с Трудовым процессуальным кодексом Германии, суд обязан предпринять попытки примирить стороны . Как правило, данную функцию выполняет председатель в предварительном слушании, и только в случае если невозможно достичь договоренности, суд собирается в полном составе (два непрофессиональных судьи, каждый из которых представляет соответственно работодателей и профсоюзы, и один профессиональный судья – председатель) и рассматривает дело по существу .

В Финляндии вся система разрешения трудовых конфликтов направлена на поддержание производственного мира. При этом применимые способы урегулирования обусловлены видом трудового спора. Специальные посреднические процедуры предусмотрены, в отношении коллективных трудовых конфликтов интересов . В соответствии с действующим законодательством в Финляндии создана система органов – Национальный примиритель и Региональные примирители, входящие в состав Министерства Труда. Также допускается образование примирительного совета для рассмотрения отдельного случая (ad hoc) или назначение временного примирителя . Отдельные медиационные техники применяются Трудовым судом при разрешении коллективных споров о правах и гражданскими судами при рассмотрении индивидуальных жалоб работников и работодателей .

Во многих Европейских странах созданы организации, сходные с британской ACAS или американской FMCS, например, Федеральный, суд примирительного производства в Австрии, Национальное бюро мировых посредников и Ассоциация адвокатов в Финляндии, Национальное бюро по примирению в Швеции и т.д.

Интересен опыт КНР. Постоянным комитетом Всекитайского собрания, народных представителей 29 декабря 2007г. был принят Закон «О медиации и арбитраже трудовых споров», который вступил в действие 1 мая 2008г. Данный нормативно-правовой акт разработан в целях справедливого и своевременного разрешения трудовых споров, защиты интересов сторон, а также содействия стабильности и гармонии отношений. В соответствии со статьей 10 Закона в КНР создана трехступенчатая система органов, компетентных проводить медиацию на уровне организации – комитет предприятия по медиации трудовых споров на базовом уровне (в наименьшей административно-

территориальной единице региона) и на волостном уровне (уровне квартального управления) – организации по проведению медиации. Закон регулирует наиболее общие вопросы, касающиеся примирительной процедуры. В нем установлено, что по результатам медиации, стороны оформляют письменное соглашение, обязательное для исполнения. Если такое соглашение не достигнуто в течение 15 дней с момента принятия заявления, либо при неисполнении достигнутого соглашения, стороны вправе обратиться в арбитраж. В соответствии со статьей 16 Закона в случае невыполнения работодателем в установленный срок договора, касающегося задержки оплаты труда, медицинских расходов по лечению производственных травм, экономических субсидий и компенсаций, работник может обратиться в народный суд с ходатайством о взыскании платежей. Народный суд обязан вынести соответствующий приказ.

В статье 63 Трудового кодекса Грузии Коллективный спор (спор между работодателем и группой работников (не менее 20 работников) или работодателем и объединением работников) должен разрешаться между сторонами путем согласительных процедур, что подразумевает ведение прямых переговоров между работодателем и группой работников или между работодателем и объединением работников либо медиацию в случае направления одной из сторон соответствующего письменного уведомления Министру.

Сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале согласительных процедур. В этом уведомлении должны быть точно указаны основание возникновения спора и требования стороны.

На любой стадии переговоров сторона для достижения соглашения вправе письменно обращаться к Министру по поводу назначения медиатора спора с целью начала медиации. Указанное обращение в тот же день передается другой стороне спора. После получения письменного обращения, Министр на его основании назначает медиатора спора согласно утвержденному нормативным актом Правительства Грузии порядку рассмотрения и разрешения коллективного спора путем согласительных процедур. Министр вправе на любой стадии спора при наличии высокого общественного интереса без письменного обращения стороны по собственной инициативе назначить медиатора спора. О назначении медиатора спора стороны уведомляются письменно.

Министр вправе на любой стадии спора принимать решение о прекращении согласительных процедур. Стороны обязаны участвовать в

согласительных процедурах и с этой целью присутствовать на встречах, проводимых медиатором спора. В случае требования Министра медиатор спора обязан направлять ему отчет в связи со спором. Стороны на любой стадии спора могут прийти к соглашению о передаче спора в арбитраж. Медиатор спора обязан не разглашать информацию или документ, о которых ему стало известно как медиатору спора .

В соответствии со статьей 263 Трудового кодекса Республики Узбекистан трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием профсоюзного комитета либо иного представительного органа работников не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем.

Коллективным договором, а если он не заключен – по соглашению между работодателем и профсоюзным комитетом либо иным представительным органом работников может быть предусмотрено создание комиссии по трудовым спорам . Комиссии по трудовым спорам создаются на паритетных началах работодателем и профсоюзным комитетом или иным представительным органом работников. Члены комиссии от профсоюзного комитета либо иного представительного органа работников утверждаются постановлением (решением) соответствующего органа, а представители работодателя его приказом. Количественный состав и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам определяются коллективным договором, а если он не заключен – по соглашению между работодателем и профсоюзным комитетом или иным представительным органом работников.

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со дня подачи заявления. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление . Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается лишь по его письменному заявлению. В случае неявки работника на заседание комиссии без уважительных причин может быть вынесено решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление повторно. Работник, профсоюзный комитет или иной представительный орган работников имеют право пригласить адвоката для участия в рассмотрении трудового спора.

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, требовать от работодателя представления необходимых расчетов и документов . На заседании

должно присутствовать равное количество членов комиссии представителей работодателя и профсоюзного комитета либо иного представительного органа работников. Обязанности председателя на каждом заседании комиссии по трудовым спорам выполняются поочередно представителями работодателя и профсоюзного комитета либо иного представительного органа работников. При этом обязанности председателя и секретаря на одном и том же заседании не могут выполняться представителями одной стороны. На каждом заседании комиссии сторонами назначаются председатель и секретарь следующего заседания, на которых возлагается подготовка и созыв заседания. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол.

Решение комиссии по трудовым спорам принимается по соглашению между представителями работодателя и профсоюзного комитета либо иного представительного органа работников. Решение комиссии должно быть мотивированным и основанным на законодательных и иных нормативных актах о труде, трудовом договоре. В решении комиссии по денежным требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Решение подписывается председателем и секретарем заседания. Оно имеет обязательную силу и какому-либо утверждению не подлежит.

В соответствии статьям 261 и 264 Трудового Кодекса Республики Узбекистан, в отличие от создания примирительной комиссии обращение к посреднику является правом, а не обязанностью участников конфликта и на практике реализуется редко. Представляется, что причины этого заключаются в следующем:

- во-первых, не определены особенности и порядок проведения процедуры посредничества (в отличии других стран, в Узбекистане не имеется Постановление Минтруда РУз «Об утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению трудового спора с участием медиатора»);
- во-вторых, отсутствуют профессиональные медиаторы.

Думается, что создание в Узбекистане системы специализированных органов, занимающихся урегулированием коллективных трудовых споров, преждевременно. Намного более рациональным видится совершенствование существующего юрисдикционного механизма, предусмотренного Трудовым кодексом Республики Узбекистан.

На основании изложенного и учитывая опыт зарубежных стран, в Трудовой кодекс Республики Узбекистан следует внести изменения и дополнения следующего содержания: «ГЛАВА XV1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРАХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРАХ». Установить нормы по применению и проведению процедуры медиации, соглашение о применении медиации, соглашение о проведении медиации, конфиденциальность информации, относящейся к медиации при разрешении индивидуальных трудовых спорах и коллективных трудовых спорах.

Использованная литература:

1. Барышова, М. В., Белый, В. С., Глущенко, В. М., Ибратова, Ф. Б., Новиков, А. Н., & Пронькин, Н. Н. (2019). Социальное предпринимательство: научные исследования и практика.
2. Довлатова Г. П. и др. Инновации, тенденции и проблемы в области экономики, управления и бизнеса. – 2021.
3. 2008 MREP Grievance Mediation Report // http://vwww.mrep.org/costs_results.htm.
4. Sixty-First Annual Report, 2008, Federal Mediation and Conciliation Service // <http://vvvvw.fincs.gov/internet/itemDetail.asp?categoryID=228&itemID=1731>
5. Ibratova, F. B., Kirillova, E. A., Smoleń, R., Bondarenko, N. G., Shebzuhova, T. A., & Vartumyan, A. A. (2017). Special features of modern legal systems: cases and collisions.
6. 6. Здрок О. Н. Применение медиации при урегулировании трудовых споров. – 2015.
7. 7. Власенко М. С. Применение медиативных процедур в разрешении споров, возникающих из трудовых правоотношений // Вестник Нижегородского университета им. НИ Лобачевского. – 2016. – №. 1. – С. 110-115.
8. 8. Захорка Х. Ю. Примирительные процедуры в трудовых отношениях в зарубежных странах. Что можно почерпнуть из опыта Северной Америки и ЕС? // http://www.trudsud.ru/ru/docs/publications/arbitration_procedure.
9. 9. Забрамная Е.Ю, Шмелева Н.С. Обзор систем разрешения трудовых споров, применяемых в развитых странах // <http://mvw.tradsud.rU/ru/docs/publications/4>.

10. 10. Рашидова А. И., Дарчинян З. М. Эффективность процедуры медиации в трудовых отношениях //Актуальные проблемы российского права. – 2016. – №. 8 (69). – С. 114-120.
11. 11. Лехтинен Л. «Сравнительный анализ: разрешение трудовых споров в Финляндии и в Российской Федерации»// Государство и право. - 2001. № 5. - С. 44-45.
12. 12. Ibratova F. Legal Problems of the Concepts Legality, Justification and Justice by Judicial Acts //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 16.
13. 13. Гапоненко Д. В., Беларусь Р. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАЦИИ //Травневі правові читання.
14. 14. Трудового кодекса Грузии.
<https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1155567?publication=20>
15. 15. Ibratova F., Esenbekova F. GENESIS AND EVOLUTION OF LEGISLATION ON CONCEPTONAL PROCEDURES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Polish Journal of Science. – 2021. – №. 38-2. – С. 20-24.
16. 16. Zhamieva R., Tulaganova G., Ibratova F. LEGAL ISSUES OF PROCEDURAL INDEPENDENCE OF THE INVESTIGATOR WHEN PRODUCING INVESTIGATIVE AND OTHER PROCEDURAL ACTIONS //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – №. 74-2. – С. 24-29.
17. 17. Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 2019. – С. 163-170.
18. 18. Ibratova F. Legal Problems of the Concepts Legality, Justification and Justice by Judicial Acts //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 16.
19. 19. Ibratova F. Bankrotlik to 'g 'risidagi ishlarda prokuror ishtiroki.

